

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI VA ADVOKATURA O‘RTASIDAGI HUQUQIY MUNOSABATLARNI TAKOMILLASHTIRISH”

Abdijemilova Sholpanay Abdikalikovna

Toshkent davlat yuridik universiteti Magistratura va
sirtqi ta’lim fakulteti
Advokatura faoliyati yo‘nalishi
talabasi

e-mail:solpanajabdyzemilova@gmail.com

tel: +998913889955

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734267>

Kalit so‘zlar: Adliya vazirligi, advokatura, lisenziya berish, malaka oshirish.

Davlat boshqaruvi tizimida Adliya vazirligi va advokatura o‘rtasidagi aloqalar aynan huquqiy munosabatlar orqali amalga oshadi.

Huquqiy munosabatlar bu huquq normalariga asoslangan, ijtimoiy munosabatlarning maxsus turi bo‘lib, ishtirokchilarning huquq va majburiyatlari bilan belgilangan tartibda rivojlanadi. Bunday munosabatlar davlat tomonidan belgilangan va himoyalangan bo‘ladi.

Adliya vazirligi va advokatura o‘rtasidagi munosabatlar ikki tomonlama xarakterga ega bo‘lib, bular bir tomondan – Adliya vazirligining advokatura faoliyatini muvofiqlashtirish, litsenziya berish va monitoring qilish vazifalari bo‘lsa, boshqa tomondan – advokatura institutining mustaqilligi, o‘zini-o‘zi boshqarish asosida faoliyat yuritishi tushuniladi.

Mazkur huquqiy munosabatlarda ikki asosiy subyekt ishtirok etadi: birinchisi, davlat organi sifatida Adliya vazirligi-normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish, yuridik xizmatlar ko‘rsatish sohasini tartibga solish kabi funksiyalarni bajarsa, ikkinchi tomon sifatida fuqarolik jamiyati institutlaridan biri bo‘lgan advokatura – mustaqil tarzda yuridik yordam ko‘rsatadi, advokatlar palatalari orqali o‘zini-o‘zi boshqaradi.

Bu ikki subyekt o‘rtasidagi munosabatlar davlat boshqaruvi bilan fuqarolik jamiyati institutlari o‘rtasidagi huquqiy mexanizmlarni namoyon qiladi.

Nazariy jihatdan olib qaraganimizda huquqiy munosabatlar: fuqarolik-huquqiy, ma‘muriy-huquqiy, mehnat, jinoyat-protsessual kabi turlarga bo‘linadi.

O‘zbekiston Respublikasining "Advokatura to‘g‘risida» gi qonunining 4¹-4⁴ moddalariga ko‘ra, advokatlik byurosi advokatlik faoliyatini yakka tartibda amalga oshirish uchun advokat tomonidan ta‘sis etilgan, notijorat tashkiloti

bo'lgan advokatlik tuzilmasidir. Advokatlik byurosining ta'sis hujjati muassis tomonidan tasdiqlanadigan ustavidir¹.

Adliya vazirligi va advokatura o'rtasidagi munosabatlar asosan ma'muriy-huquqiy xususiyatga ega, chunki bu yerda bir tomon (Adliya vazirligi) davlat organi sifatida ma'lum vakolatlarni amalga oshiradi, ikkinchi tomon esa (advokatura) mustaqil tashkilot bo'lsa-da, ayrim holatlarda davlat bilan muvofiqlashgan holda ishlaydi.

Ushbu huquqiy munosabatlarning xususiyatlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, vertikal va gorizontal o'zaro ta'sirlar mavjud bo'lib, ya'ni, davlat va nodavlat institut o'rtasida bo'ladi. Normativ-huquqiy asoslanganlik ularning munosabatlari maxsus qonunlar bilan belgilanadi. Munosabatlarning dinamik xarakteri – huquqiy islohotlar jarayonida o'zgarib, rivojlanib boradi.

Adliya vazirligi va advokatura o'rtasidagi huquqiy munosabatlarning markaziy nuqtasi - bu fuqarolarga sifatli va tezkor yuridik yordam ko'rsatishni ta'minlash hisoblanadi. Bu sohada ularning o'zaro munosabatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- Aholining ijtimoiy kam ta'minlangan qatlamlariga bepul huquqiy yordam ko'rsatish, bu albatta davlat tomonidan moliyalashtirilgan holda;
- Advokatlarning kasbiy tayyorgarligi va ularni malaka imtixonidan o'tkazishda Adliya vazirligining ishtiroki;
- Advokatlar faoliyatini yuritishda zarur axborot resurslariga kirishni ta'minlash;
- Advokatlar ustidan shikoyatlarni ko'rib chiqishda Adliya vazirligining funktsiya va vazifalari.

Adliya vazirligi va advokatura o'rtasidagi huquqiy munosabatlar nazariy jihatdan chuqur asoslangan bo'lib, ular davlat va jamiyat o'rtasidagi uzviy aloqani ifodalaydi. Ushbu munosabatlarning aniq belgilanmasi, ularning o'zaro muvozanatini ta'minlash, advokatlik faoliyatining mustaqilligini kafolatlash orqali huquqiy davlatning asosiy belgilaridan biri – odamlarning huquq va erkinliklarini samarali himoya qilishga xizmat qiladi.

Advokatura inson huquqlarini himoya qilish va sud adolati tamoyillarini amalga oshirishda asosiy institut sifatida shakllangan. Shu o'rinda advokatlarning huquqiy maqomi va mustaqilligiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, advokatlar-fuqarolarning, tashkilotlarning yuridik manfaatlarini himoya qiluvchi, yuridik masalalarni hal etishda mustaqil qarorlar qabul qiluvchi huquqiy mutaxassislar hisoblanadi. Ularning faoliyati qonunchilikda belgilangan

¹ O'zbekiston Respublikasining "Advokatura to'g'risida" gi qonuni. 27.12.1996 y// <https://lex.uz/acts/-54503>

huquqiy asoslar, axloqiy va etik normalarga asoslanadi. Advokatlar maqomi mustaqil tarzda yuridik xizmatlar ko'rsatishga, sud jarayonlarida vakillik qilishga va maslahat berishga qaratilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, advokatlarning mustaqilligini kafolatlash sud jarayonlarining shaffofligi hamda adolatli kechishi uchun zarur shartdir².

Shuningdek, mustaqillikni yanada mustahkamlash orqali advokatlar ishonchli va samarali yuridik xizmatlarni taqdim etishlari mumkin bo'ladi.

Shu o'rinda aytib o'tishimiz joizki, advokatura institutining faoliyati birqator asosiy tamoyillarga tayanadi, ya'ni qonuniylik va shaffoflik. Advokatlarning harakatlari qat'iy ravishda davlat qonunchiligi va xalqaro huquqiy me'yorlarga mos ravishda olib boriladi. Advokatlarning mustaqilligi, bu advokatlar davlat organlari yoki boshqa siyosiy shaxslarning aralashuvisiz mustaqil faoliyat yuritishi nazarda tutiladi. Axloqiylik va mijoz manfaatlarining ustunligi, bu yetuk me'yorlarga rioya qilish, mijoz manfaatlarini yuqori darajada qo'llab-quvvatlash va sir saqlash tamoyillari asosiy ustuvorlik sanaladi.

Advokatlarning malakasini oshirish tizimi to'liq shakllanmagan bo'lib, bu advokatlarning professionallik darajasini oshirishga to'sqinlik qiladi³.

Ushbu tamoyillar advokatura institutining ishonchligi va samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, u sud jarayonlari va yuridik yordam tizimining sifatini oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi advokatura sohasida quyidagi asosiy vakolatlarga ega. Adliya vazirligi advokatlik faoliyatini litsenziyalashni amalga oshiradi. Bu jarayon Advokatlik faoliyati to'g'risidagi qonun va Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari asosida amalga oshiriladi.

O'zbekiston Respublikasining "Advokatura to'g'risida» gi qonunining 31-moddasiga ko'ra, litsenziya Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar Adliya boshqarmalari (bundan buyon matnda Adliya organlari deb yuritiladi) tomonidan tegishli malaka komissiyalarining qarorlari asosida beriladi⁴.

Advokatlik guvohnomasini berish. Advokatlik guvohnomasining shakli va uni berish tartibi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan belgilanadi. Advokatlik tuzilmalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish: Advokatlik tuzilmalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va qayta ro'yxatdan o'tkazish Adliya vazirligining vakolatiga kiradi. Advokatlarning malakasini oshirish: Adliya vazirligi

² Saidjabbarova D. YURIDIK YORDAM OLISH–HAR BIR SHAXSNING KONSTITUTSION HUQUQI //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2024. – Т. 1. – №. 15. – С. 160-163.

³ Jabborova S. S., Fozilovna O. Z. MAMLAKAT RIVOJLANISHIDA YUKSAK HUQUQIY MADANIYATNING O'RN VA AHAMIYATI //ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION. – 2025. – Т. 1. – №. 5. – С. 243-248.

⁴ O'zbekiston Respublikasining "Advokatura to'g'risida» gi qonuni. 27.12.1996 y // <https://lex.uz/acts/-54503>

advokatlarning malakasini oshirishni tashkil etadi va bu borada tegishli normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqadi. Advokatlik faoliyatini nazorat qilish: Adliya vazirligi advokatlik faoliyatini nazorat qiladi, shu jumladan advokatlarning litsenziya talablari va kasb etikasi qoidalariga rioya qilishini tekshiradi. Advokatlarning huquqiy himoyasini ta'minlash: Adliya vazirligi advokatlarning huquqiy himoyasini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirad. Advokatlik faoliyati to'g'risidagi statistic ma'lumotlarni yig'ish: Adliya vazirligi advokatlik faoliyati to'g'risidagi statistik ma'lumotlarni yig'adi va tahlil qiladi.

Adliya vazirligining advokatura sohasidagi vakolatlarini amalga oshirishda quyidagi muammolar mavjud. Ya'ni, normativ-huquqiy hujjatlarning eskirganligi: Ba'zi normativ-huquqiy hujjatlar zamonaviy talablar va sharoitlarga mos kelmaydi, bu esa advokatura faoliyatining samaradorligini pasaytiradi. Shuningdek, malaka oshirish tizimining takomillashmaganligi. Adliya vazirligining advokatura sohasidagi vakolatlarini amalga oshirishni takomillashtirish uchun quyidagi takliflar kiritiladi:

Использованная литература:

1. Litsenziya berish jarayonini soddalashtirish: Advokatlik faoliyatini litsenziya berish jarayonini soddalashtirish va raqamlashtirish orqali byurokratik to'siqlarni bartaraf etish lozim.
2. Normativ-huquqiy hujjatlarni yangilash: Advokatlik faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni zamonaviy talablar va bilimlar asosida yangilash.

